

Moderno colonial. Património escolar em Angola construído durante o Estado Novo português

Ana Cristina Fernandes Vaz Milheiro

Doutorado pela Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Mestre em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa
avmilheiro@gmail.com

Jorge Manuel Figueira Fernandes Ferreira

Doutoramento pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
umbreverumor@netcabo.pt

Moderno colonial. Património escolar em Angola construído durante o Estado Novo português

Resumo

Com António Salazar como presidente do Conselho Político Nacional, iniciou-se em Portugal um novo ciclo de governação. Salazar fora já antes Ministro das Colónias reforçando a importância que os territórios ultramarinos – especialmente em África – representavam na economia nacional. Angola foi uma das províncias onde o Estado Português mais investiu a partir dos anos de 1930. Uma das estratégias da ditadura assentava na criação de uma rede escolar liceal e técnico profissional considerada essencial ao desenvolvimento de uma elite local. Inicialmente os projectos para as escolas das regiões ultramarinas eram desenvolvidos por profissionais recrutados no âmbito dos gabinetes responsáveis pelas edificações escolares metropolitanas, caso da Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS) activa entre 1934 e 1969. Mas nos finais de 1944, foi criado em Lisboa por Marcelo Caetano, um organismo exclusivamente dedicado à execução de projectos de arquitectura e de urbanismo para estes territórios, o Gabinete de Urbanização Colonial (GUC, depois do Ultramar), dependente do Ministério das Colónias. Portugal antecipava as transformações políticas decorrentes do resultado da II Guerra Mundial. Pretendia-se imprimir aos territórios coloniais africanos, que compunham o Império Português, marcas de civilização “europeia” que justificassem a manutenção da administração colonial. Com a reforma legislativa de 1957, os projectos escolares passaram a ser realizados em gabinetes locais. Esta passagem fortaleceu a consolidação de uma cultura moderna em oposição ao desenho “conservador” dos arquitectos metropolitanos. Esta comunicação pretende dar uma visão desse processo através de casos de estudo levantados em Luanda, Lobito e Benguela, mostrando como a arquitectura portuguesa colonial integrou progressivamente uma linguagem moderna. Tratando-se de estruturas ainda muito presentes na sociedade angolana, apesar do seu actual estado de deterioração, pensamos ser determinante analisar como sobrevivem. Como exemplos, propomos o antigo Liceu Nacional Salvador Correia, de 1936, a Escola Feminina D. Guiomar de Lencastre, obra dos arquitectos do GUU, ou o Liceu Paulo Novais, edifício moderno sobre pilotis de Sabino Correia, já de 1969, todos na capital angolana. No Lobito, o Liceu Nacional de Francisco Castro Rodrigues funciona ainda como um ex-libris do “moderno tropical”, enquanto em Benguela, o liceu local conserva a traça conservadora própria dos projectos oficiais.

Palavras-chave: Património escolar, Arquitectura angolana, Moderno colonial

Abstract

With António Salazar as president of the National Political Council, began a new cycle of governance in Portugal. Salazar was already before Minister of Colonies, reinforcing the importance of the overseas territories – particularly in Africa – represented in the national economy. Angola was one of the provinces where the Portuguese state invested more from the 1930s. One of the strategies of the dictatorship was based on the creation of a school system considered essential to the development of local elite. Initially the projects for schools in overseas areas were developed in different council offices. But in late 1944, Marcelo Caetano set up in Lisbon a body exclusively dedicated to carrying out architectural and planning projects in the colonial territories – the Colonial Planning Office (GUC in Portuguese, after GUU). The office reported to the Ministry of the Colonies. The office was Portugal’s way of anticipating the political transformations resulting from the outcome of the 2nd World War. The aim was to give the colonies in Africa that made up the Portuguese Empire a hallmark of “European” civilisation that would justify the maintenance of the colonial administration. With the reform of 1957, school projects have been carried out in local offices. This move strengthened the consolidation of a modern culture as opposed to the “conservative” design of the metropolitan architects. This communication gives an overview of this process through case studies collected in Luanda, Lobito and Benguela, showing how the colonial Portuguese architecture has gradually incorporated a modern language. Because these structures are still very present in Angolan society, despite its current state of deterioration, we believe it is crucial to analyze how they survive nowadays. As examples, we propose the former National School Salvador Correia, 1936, the School for Girls D. Guiomar de Lencastre, work of the GUU’s architects, or the former Liceu Paulo Novais, modern building on *pilotis* by Sabino Correia, 1969, all in the Angolan capital. In Lobito, the National Scholl by Francisco Castro Rodrigues, still represents an “ex-libris” of “modern tropical”, while in Benguela, the local High School retains the conservative traces from the official projects.

Key-words: Heritage Educational Buildings, Architecture in Angola, Modern colonial

Moderno colonial. Património escolar em Angola construído durante o Estado Novo português

1. Construções escolares na Metrópole

Em Portugal, o Estado Novo, que arranca definitivamente com a aprovação da Constituição de 1933 e com a nomeação de António Oliveira Salazar (1889-1970) para a Presidência do Conselho de Ministros, a 5 de Junho de 1932 (ROSAS; BRITO, 1996: 876), vai, pela sua longa duração, introduzir reformas significativas no sistema educativo português. Entre as que se repercutem directamente na construção de novos edifícios escolares destinados ao ensino secundário e liceal, encontram-se os planos de 1938 e de 1958, que cronologicamente acertam com investimentos semelhantes, também relevantes, nos espaços coloniais portugueses. Procura-se então definir uma rede educativa fora da metrópole, cujo objectivo principal é promover condições mínimas para a criação de elites locais.

Considerado uma peça fundamental na construção de uma ideologia de regime, o ensino em Portugal conhece logo em 1936, pela mão do ministro da Instrução Pública¹, António Carneiro Pacheco (1887-1957), uma remodelação do Ministério de Instrução Pública que “privilegia a educação moral ao serviço da Família e do Estado” (MONIZ, 2007: 138). Gonçalo Canto Moniz, na sua investigação sobre a relação entre arquitectura e instrução no período que vai de 1836 – data da criação oficial dos liceus em Portugal (MONIZ, 2007: 33-43) – a 1936 – momento em que se assume o vínculo do ensino liceal ao novo regime político (MONIZ, 2007: 26) –, reforça ainda o papel da Mocidade Portuguesa (MP), fundada em 19 de Maio de 1936, em “moldar [através da escola] a juventude aos ideais do Estado Novo” (MONIZ, 2007: 138). A partir da sua fundação, a MP terá um lugar privilegiado na escola portuguesa, quer em termos ideológicos como materiais, beneficiando inclusive de instalações próprias fixadas nos programas arquitectónicos que irão nortear as novas construções (MARQUES, 2003: 127).

Num tempo próximo à instalação do Estado Novo, uma primeira iniciativa visando “resolver o problema das instalações liceais” começa a ser montada, ainda em 1928, com a instituição da Junta Administrativa do Empréstimo para o Ensino Secundário (JAEES)², lançada quando o engenheiro civil Duarte Pacheco (1899-1943) – futuro Ministro das Obras Públicas de Salazar entre 1932 e 1936 e depois novamente de 1938 a 1943 –, ocupa o cargo de ministro da Instrução Pública (MARQUES, 2003: 62; MONIZ, 2007: 135). A sua missão inaugural passa pelo levantamento das “condições materiais em que [funcionam] os liceus” de modo a elaborar um

¹ Cujo Ministério passará a ser designado como da Educação Nacional pela Lei nº 1941, de 11 de Abril, promulgada nesse mesmo ano (ROSAS; BRITO, 1997: 571).

² Também conhecida por “Junta dos Quarenta Mil”, já que tinha como “objectivo administrar e aplicar um empréstimo de 40.000.000\$00 a contrair à Caixa Geral de Depósitos” (MONIZ, 2007: 136).

orçamento que respeite projectos já existentes, assim como os pareceres dos reitores e dos respectivos conselhos escolares (MARQUES, 2003: 63). Em 1930 são lançados concursos para a edificação de novos liceus,³ período que corresponde à aplicação de um ideário moderno e simultaneamente ao aprofundamento de um “conjunto de documentos que ... [funcionam] como um programa-tipo” (ALEGRE, 2009: 237), reunidos sob o título de *Condições Gerais*, que incluem as *Condições Especiais*, e de *Bases para a Construção de Liceus (Acabamentos)* (MONIZ, 2007: 142-143; ALEGRE, 2009: 237-240). Obtém-se assim um suporte normativo que homogeneiza as soluções, tornando-as reproduzíveis em novos edifícios – o que corresponde à criação de uma “cultura de projecto” desenvolvida a partir de uma visão funcionalista e apoiada numa estrutura de projecto centralizada em Lisboa.

É também em 1930, que a JAEES transita para a tutela do Ministério das Obras Públicas (MOP), e a 10 de Agosto de 1934 passa a designar-se Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário (JCETS), nome que mantém até 1969 (MARQUES, 2003: 66-69). A alteração é justificada, como adianta o investigador Fernando Moreira Marques na sua síntese sobre os liceus estado-novistas, por uma mudança estratégica. Abandona-se uma política de gestão de empréstimos, contraídos na banca, realizada pela JAEES na “melhoria das instalações” existentes, para a obrigação atribuída à JCETS em promover o “estudo e construção de novos edifícios” (MARQUES, 2003: 68).

Até 1937, a JCETS encerra os processos entretanto iniciados e no ano seguinte estão criadas as condições que permitem lançar um plano de trabalhos mais ambicioso repartido entre a obra nova⁴ e a requalificação do património existente. O *Programa de construções, ampliações e melhoramentos de edifícios liceais* arranca com a aprovação do Decreto-Lei nº 28.604 de 21 de Abril, tornando-se conhecido como Plano de 1938. A maioria dos projectos promovidos pela JCETS, é da responsabilidade de um conjunto de arquitectos que integra o seu quadro técnico, casos de José Costa Silva, José Sobral Blanco, António José Pedroso e Francisco Assis (MARQUES, 2003: 110; ALEGRE, 2009: 253)⁵. Como refere ainda Moreira Marques, “novas práticas de trabalho [são] então introduzidas, contribuindo para a unidade de concepção arquitectónica dos novos liceus, onde são visíveis as marcas de influência nacionalista” (MARQUES, 2003: 69). Na prática isto significa substituir o figurino moderno seguido nos liceus

³ Resultam deste processo os liceus de Beja, Coimbra e Lamego. O Liceu feminino D. Filipa de Lencastre, contemporâneo das anteriores realizações, é consequência de uma encomenda directa, primeiro ao arquitecto Carlos Ramos depois a Jorge Segurado (ALEGRE, 2009: 230 e seguintes).

⁴ “O plano previa, na primeira parte, a edificação de 10 liceus novos completos ainda sem projecto, em Castelo Branco, Chaves, Faro, Lisboa (2), Santarém, Viana do Castelo, Viseu, Porto e Coimbra” e a finalização do Liceu Filipa de Lencastre, já mencionado (MARQUES, 2003: 70). A concretização deste programa abrangia “uma população escolar correspondente a 197 turmas (aproximadamente 6895 alunos)” (MARQUES, 2003: 71).

⁵ Embora tenham sido encomendados vários projectos a arquitectos não vinculados à JCETS, apenas dois dos edifícios construídos correspondem a recrutamentos externos: Jorge Segurado que está encarregue do Liceu D. Filipa de Lencastre e Januário Godinho que projecta o Liceu Gonçalo Velho para Viana do Castelo (MARQUES, 2003: 110; ALEGRE, 2009: 253).

resultantes dos concursos públicos de 1930, por um formulário arquitectónico próximo de uma estética mais representativa do Estado Novo e por isso de maior cunho monumental-historicista.

O Plano de 1938 prolonga-se até 1952, com a inauguração dos dois últimos liceus, entretanto concluídos. Em 1958 surge um novo plano, aprovado pelo Decreto-Lei nº 41.572 de 28 de Março (ALEGRE, 2009: 263) destinado à realização de 16 novos liceus a construir num prazo de oito anos (MARQUES, 2003: 72). Como esclarece Maria Alexandra Alegre, na sua tese de doutoramento sobre o edifício *Liceu* em Portugal, “a equipa inicial ... é reforçada com a entrada dos arquitectos Augusto Brandão e Maria do Carmo Matos” no final da década de 1950, reflectindo-se em “novas premissas associadas à concepção dos estudos normalizados e projectos-tipo desenvolvidos” (ALEGRE, 2009: 263)⁶.

Novas orientações são elaboradas como as *Normas para as instalações dos Liceus* ou o *Estudo de Composição dos vários Tipos de Liceus*. É no primeiro documento que se faz a “defesa de uma tipologia linear assente na organização dos espaços lectivos ao longo de um corredor central .. ou lateral para as salas destinadas ao ensino teórico” (ALEGRE, 2009: 265). A organização linear prevalece igualmente como dominante na maioria das concretizações de edifícios escolares realizados no mesmo intervalo de tempo, entre 1956 e 1960, pelo Gabinete de Urbanização do Ultramar (GUU), que trabalha em exclusividade para os territórios coloniais, reforçando a ideia de que existe uma organização funcional padrão que se reflecte em ambos os organismos estatais. Na época, estes órgãos oficiais não partilham os mesmos profissionais. O mesmo não sucede com os liceus desenhados antes, no final dos anos de 1930, para as principais capitais das colónias africanas, Luanda e Lourenço Marques, onde José Costa Silva funcionário da JCETS é encarregado dos projectos construídos, como se verá.

2. José Costa Silva e o novo edifício para o Liceu de Luanda

Segundo Moreira Marques, deve-se ao arquitecto José Costa Silva, o contributo mais importante na definição de uma feição arquitectónica para os novos liceus da JCETS. O investigador refere-se naturalmente ao estabelecer de uma “uniformidade de princípios arquitectónicos” (MARQUES, 2003: 110) capaz de celebrar uma linguagem evocativa do regime, sem colocar em causa a continuidade da aplicação, ao serviço das novas construções escolares que avançam com o Plano de 1938, de critérios económicos e funcionais, testados nos concursos dos anos de 1930. Responsável por seis dos 13 projectos executados entre 1939 e 1948, desenha o primeiro edifício liceal a ser concretizado em território metropolitano no âmbito deste programa – o Liceu Sá da

⁶ Luís Benavente, autor do Liceu de Guimarães, Ruy d'Athouguia, projectista do Liceu Padre António Vieira e António Maria Matos Veloso, responsável pelo Liceu da Guarda são os únicos arquitectos contratados fora da JCETS (ALEGRE, 2009: 263)

Bandeira, de 1939, em Santarém – que “fixou muitas das características gerais do modelo” (MARQUES, 2003: 112).

Da sua autoria são ainda os liceus Nuno Álvares (Castelo Branco, 1940), S. João de Deus (Faro, 1942), Gil Vicente e D. João de Castro (Lisboa, 1944 e 1945, respectivamente), e José Estevão (Aveiro, 1947) (MARQUES, 2003: 111), realizações posteriores ao arranque do projecto do liceu angolano Salvador Correia. Entre as tipologias manipuladas por Costa Silva, destaca-se o pátio fechado que caracteriza três das soluções propostas. O recurso compositivo da simetria axial, corrente na disposição geral destes liceus, é consequência da “interpretação natural do programa”, como se lê na memória descritiva do projecto de Santarém (cit. MARQUES, 2003: 122) e que se detecta nas suas diversas obras. A distribuição interna reflecte, como era prática corrente nos projectos da Junta, “uma racionalidade funcional baseada na separação dos espaços de ensino e de circulação de acordo com a estrutura curricular, na frequência masculina e feminina e na centralidade dos espaços de direcção, administração e representação” (MARQUES, 2003: 124).

Estas soluções são em parte antecipadas na proposta que Costa Silva desenvolve a partir de 1936 para as novas instalações do Liceu Salvador Correia, em Luanda. A influência desta experiência “africana” nos liceus metropolitanos que desenha depois não deve ser ignorada.

A “construção de um edifício próprio para o Liceu” na capital angolana é determinada pelo Decreto-Lei nº 22.793 de 30 de Junho de 1933 (CARVALHEIRA in CORREIA, 2009: 21).⁷ No ano seguinte, o arquitecto Sá Menezes⁸ surge como responsável pelo *Anteprojecto do Liceu Central Salvador Correia*, realizado em Luanda, com uma proposta que passa por distribuir os diversos componentes programáticos por um conjunto de pavilhões independentes, não tendo sido localizada uma planta geral de implantação que fornecesse informação quanto à composição geral do complexo, nem dados quanto à sua localização urbana na cidade, muito embora os terrenos tivessem sido escolhidos ainda em 1933, situando-se então fora do perímetro urbanizado da cidade, na Avenida Brito Godins, actual Avenida Lenine (MARIA in CORREIA, 2009: 15). São todavia conhecidos os desenhos existentes no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), destinados ao Pavilhão para Aulas, Reitoria e Biblioteca; Laboratórios; Oficinas; e Ginásio, reproduzidos entre Julho e Outubro de 1934. O traçado manifesta uma forte inclinação pela linguagem *art deco* que assinala parte da produção arquitectónica qualificada nas regiões ultramarinas sob jurisdição portuguesa anterior à Segunda Guerra. Trata-se de uma solução que não tem correspondência na

⁷ A existência deste equipamento escolar na capital da antiga província ultramarina remonta a 15 de Setembro de 1919, tendo ocupado diferentes edifícios não vocacionados para o ensino antes do ano lectivo de 1941-1942, data da conclusão do projecto de Costa Silva (SANTOS, 1998: 463).

⁸ O mesmo autor aparece ligado ao projecto do Palácio do Comércio, em Luanda, datado de Janeiro de 1930, em co-autoria com o arquitecto Batalha, segundo Relação das Obras referidas no telegrama 763 de 4 de Outubro de 1944, de Sua Excelência, o Ministro das Colónias [1142 1H MU DGOPC 1937-1948 ANG]. Arquivo Histórico Ultramarino.

Metrópole, onde a organização pavilhonar não só não se insere nos esquemas funcionais do Plano de 1938 como não integra a tradição anterior. Provavelmente esta é uma das razões que conduz ao parecer desfavorável emitido pela JCETS (CARVALHEIRA in CORREIA, 2009: 23).⁹

Na sequência da recusa do projecto, António Lopes Mateus (1877-1955), Governador-Geral de Angola entre 1935 e 1939, solicita ao Ministério das Colónias (MC), presidido por Francisco Machado (1898-1972), que a nova proposta seja da responsabilidade da JCETS, o que será decidido em despacho ministerial de 2 de Dezembro de 1936. Pela primeira vez, desde a sua fundação, a Junta enfrenta a construção de um liceu nos trópicos. Não tomando a si a responsabilidade do projecto, permite todavia que este seja “executado pelo [seu] pessoal técnico, sem intervenção oficial da mesma”. É neste contexto que Costa Silva é incumbido de o executar, ficando o projecto “concluído no mês de Julho de 1937” (CARNEIRO, 1940: 2).¹⁰ Completam a equipa projectista, para lá dos desenhadores, os engenheiros José Frederico Ulbrich, estruturas de betão armado; Aguiar, cálculo da cobertura metálica; e Lopes Monteiro, cálculo e desenhos da instalação eléctrica.¹¹ As obras são adjudicadas à Sociedade Técnica de Engenharia de Angola, Limitada, por contrato de 10 de Novembro de 1938, decidido pelo Governador-Geral, em delegação do ministro das Colónias.

O *Estudo do Liceu Salvador Correia para Luanda*¹² elaborado em Lisboa descreve um edifício realizado para acolher uma população escolar de 560 estudantes distribuídos por 16 turmas (Programa, s/d: 1). Tal como acontece nos liceus metropolitanos, o número de alunos por turma reflecte-se na organização do espaço assim como nas dimensões das diversas unidades programáticas. A intenção de que as condições gerais adoptadas sejam idênticas às seguidas em Portugal surge no ponto 2 do programa.¹³ O novo equipamento escolar é sinalizado como o “centro intelectual de toda a colónia” (Programa, s/d: 2) reforçando o significado político e simbólico da sua presença urbana em Luanda.

⁹ Posteriormente, na memória descritiva do novo Liceu, justifica-se o abandono de uma estrutura pavilhonar por questões economicistas e pedagógicas, considerando-se genericamente que pode esta tipologia “promover uma grande dispersão dos vários serviços liceais, dificultando a manutenção da disciplina” (JCETS, *Estudo do Liceu Salvador Correia para Luanda*, Memória Descritiva, s/d: 4) [1142 1H MU DGOPC 1937-1948 ANG]. Arquivo Histórico Ultramarino.

¹⁰ Ruy de Sá Carneiro [Director Geral], Repartição Obras Públicas, Portos e Viação – A construção do novo Liceu Central de Luanda, Lisboa 10 de Abril de 1940 [1169 1H SEMU_MU DGOPC 1897-1950 ANG]. Arquivo Histórico Ultramarino.

¹¹ Folha de pagamentos redigida por José de Lencastre e Távora e dirigida ao Director Geral do Fomento Colonial, 26 de Julho de 1937 [1169 1H SEMU_MU DGOPC 1897-1950 ANG]. Arquivo Histórico Ultramarino.

¹² Informações referentes ao Programa e Memória Descritiva encontram-se no documento, *Estudo do Liceu Salvador Correia para Luanda*, da responsabilidade da JCETS, s/d, s/a [1169 1H SEMU_MU DGOPC 1897-1950 ANG]. Arquivo Histórico Ultramarino.

¹³ “a) isolamento das repartições acessíveis ao público das repartições propriamente escolares; b) isolamento parcial das instalações correspondentes a cada um dos ciclos do curso geral, e destes do curso complementar; c) localização adequada das instalações comuns a todos os alunos (biblioteca, museu, refeitório, associação escolar, ginásio, balneário, etc.); d) atribuição de uma sala de aula privativa (aula normal) a cada turma; e) atribuição de um anfiteatro de demonstrações para o 2º ciclo, e de laboratório para o curso complementar; f) máxima concentração das repartições, mínimo de espaço para cada uma, mínima de distância entre elas (Programa, s/d: 1-2). Quanto às “condições especiais, dependentes do clima de Luanda”, estas são expostas na página seguinte: “a) grandes possibilidades de arejamento de todas as suas repartições; b) grande superfície de recreios cobertos, ou de galerias desempenhando essa função; c) defeza das paredes exteriores e coberturas contra a insolação e a humidade; isolamento hidrófugo entre as fundações e as paredes em elevação; grande caixa de ar subjacente ao 1º pavimento; d) desenvolvimento das repartições destinadas a balneários” (Programa, s/d: 3) [1169 1H SEMU_MU DGOPC 1897-1950 ANG]. Arquivo Histórico Ultramarino.

O “problema arquitectónico”, propriamente dito, é reportado na memória descritiva. Parte-se do reconhecimento da inexperiência da JCETS em projectos destinados aos territórios ultramarinas e das informações reunidas “acêrca das construções desta natureza existentes nas regiões de clima análogo, como as Índias inglesas, neerlandesas, Congo Belga, etc.” serem insuficientes. Opta-se por isso por uma solução “à *ratione*” inscrita na tradição projectual da Junta (Memória Descritiva, s/d: 3). É também neste documento que se justifica porque se abandonam as “normas arquitecturais modernas”, provavelmente herdadas dos liceus modernistas do início dos anos de 1930, preteridas em função da “conveniência em dar à construção um carácter que evocasse a Mai-Pátria” (Memória Descritiva, s/d: 3-4). Dentro da mesma lógica justifica-se a adopção de “um tipo de construção inspirado nas edificações conventuais” portuguesas, ou seja, o recurso ao pátio fechado.

As galerias que o circundam funcionariam naturalmente como recreios cobertos: e, para provocar uma fácil ventilação, o claustro típico seria ligeiramente modificado pelo rasgamento de uma das suas faces, transformada em “loggia” destinada também a recreio coberto (Memória Descritiva, s/d: 4-5).

Na busca por uma arquitectura simultaneamente evocativa dos valores nacionais e adaptada ao clima angolano, Costa Silva propõe uma solução para os vãos inspirada na arquitectura tradicional alentejana, recorrendo a “adufas em cerâmica, ou moldadas em cimento” (Memória Descritiva, s/d: 5). Já a pluviosidade corrente nestes climas reflecte-se na forte inclinação dos telhados. A introdução da torre sineira que marca verticalmente o edifício surge como um “«elemento tradicional» com o fim de imprimir ao edifício um cunho de nobreza e dignidade compatíveis com o primeiro edifício cultural da colónia” (Memória Descritiva, s/d: 14). Significativamente, admite-se que os técnicos locais possam sugerir modificações, não pretendendo, como se afirma, “apresentar uma solução definitiva” (Memória Descritiva, s/d: 6).

Em Luanda, a Comissão de avaliação da Secretaria da Repartição Central dos Serviços de Obras Públicas, constituída por Afonso Brandão de Vasconcelos, Luiz Aguiar e Mário de Oliveira e Castro manifesta-se favoravelmente ao projecto enviado de Lisboa, em parecer datado de 24 de Setembro de 1936, reforçando o carácter diferenciado que este ostenta face à tradição colonial da década de 1930.

E assim, embora não sejam previstas varandas, como é vulgar nos climas tropicais, é de crer que o emprego de paredes duplas contribua para diminuir o efeito dos raios solares, sendo também de esperar que o sistema das persianas ou adufas empregadas nos dois terços superiores das janelas contribua para permitir uma ventilação intensa que torne frescas as salas. De modo que, parecendo-nos que as disposições adoptadas satisfazem às

exigências do clima, também o efeito arquitectónico obtido merece o nosso aplauso, porquanto, não só o edifício tem uma certa imponência, adequada à importância do objectivo a que se destina, de liceu da capital da nossa maior Colónia, como oferece um aspecto novo aqui, evocativo de alguns dos aspectos mais característicos da Mãe Pátria, como se diz na memória descritiva (Comissão, 1936: 1).¹⁴

Consagra-se assim uma expressão nacionalista e, paralelamente, lançam-se princípios que podem nortear o projecto de construções oficiais em solo colonial, através da sugestão de uma arquitectura inspirada nas expressões regionais portuguesas e adaptável às condições locais. Considerações mais aprofundadas sobre a construção em climas quentes são dadas aquando do projecto do Liceu Salazar, já de 1944, também da sua autoria,¹⁵ para a capital da colónia moçambicana de Lourenço Marques, actual Maputo, reflectindo a experiência entretanto acumulada. Aqui, o “regresso” a soluções mais modernas verifica-se, p.e., na opção do uso de coberturas planas, “tendo em vista o efeito estético da construção” (Memória Descritiva, 1944: 20)¹⁶, neutralizando-se aparentemente o cunho “regionalista” do projecto angolano. Uma análise comparativa com o Liceu lisboeta Gil Vicente, do mesmo ano, de traçado notoriamente historicista, levanta novamente a questão estilística, ao interpelar o relacionamento dos arquitectos integrados nos organismos públicos com as obrigações de representatividade dos equipamentos oficiais.

Liceu Salvador Correia, Luanda, Angola, José Costa Silva, 1936-1942 (Foto: Ana Vaz Milheiro, 2009)

Liceu Salazar, Maputo, Moçambique, José Costa Silva, 1944 (Foto: Pedro Ravara, 2009)

Costa Silva será ainda o responsável pelo projecto das instalações de Educação Física do Liceu de Salvador Correia, datado de Novembro de 1945, não concluídas. Justifica a sua importância no programa que submete a 15 de Setembro de 1943 ao Director Geral do Fomento Colonial, comparando a situação portuguesa com a África do Sul, que pontualmente surge como modelo de referência no tratamento programático e não estilístico: “Tanto mais que o Liceu de Luanda é o

¹⁴ Afonso Brandão de Vasconcelos, Luiz Aguiar e Mário de Oliveira e Castro, comissão de avaliação da Repartição Central dos Serviços de Obras Públicas, Luanda, 24 de Setembro de 1936 [1169 1H SEMU_MU DGOPC 1897-1950 ANG]. Arquivo Histórico Ultramarino.

¹⁵ José Costa Silva e Américo Pedrosa Valente, Liceu Salazar, Lourenço Marques, Tomo 1, Memória Descritiva e Justificativa: 6-8 [2613 1C MU DGOPC MÇ 1944 MOÇ]. Arquivo Histórico Ultramarino.

¹⁶ “Por outro lado não se compreende que num edifício onde se exhibe a técnica da construção de hoje em toda a sua exuberância se lance mão de um sistema de cobertura de expressão de certo modo primitiva” (Memória Descritiva, 1944: 20) [2613 1C MU DGOPC MÇ 1944 MOÇ]. Arquivo Histórico Ultramarino.

primeiro edifício cultural de Angola, e que no território vizinho da União Sul Africana as escolas dispõem de instalações modelares para a educação física” (Programa, 1943: 2).¹⁷ Neste âmbito, projecta uma piscina coberta, dentro de um regime de excepção em relação aos “programas dos Liceus da Metrópole ... considerando porém as circunstâncias que fazem dos liceus das colónias de Angola e Moçambique um caso especial” (Memória Descritiva, s/d: 1).¹⁸

Progressivamente, os princípios reguladores das construções para os territórios ultramarinos ganham autonomia face aos programas metropolitanos. O panorama clarifica-se com a criação do Gabinete de Urbanização Colonial (GUC) através do Decreto nº 34.173 de 6 de Dezembro de 1944, por Marcelo Caetano (1906-1980), que ocupa a tutela do MC entre 1944 e 1947 (MILHEIRO; DIAS, 2009: 82). Actuando em exclusividade para as regiões coloniais, a partir de Lisboa, o GUC reúne ao longo dos seus 30 anos de existência, equipas de projectistas que vão marcando diferentes abordagens quer programáticas, como estilísticas e mesmo construtivas. A partir de 1956, quando ostenta a designação de Gabinete de Urbanização do Ultramar (GUU), na sequência das alterações constitucionais de Maio de 1951 (MILHEIRO; DIAS, 2009: 85), e com o ingresso de uma geração mais nova, onde sobressaem arquitectos como Luís Possolo ou Fernando Schiappa de Campos, as construções escolares merecem uma atenção redobrada.

3. Das escolas dos Gabinetes de Urbanização Colonial às obras projectadas em Angola

Na segunda metade da década de 1950 intensificam-se os projectos escolares destinados a liceus e escolas do ensino profissional desenvolvidos pelos Gabinetes de Urbanização¹⁹ do Ministério do Ultramar (MU) como comprovam os 16 processos à guarda do AHU²⁰ destinados às diversas províncias que compõem o quadro colonial português da época e que abrange, para lá do continente africano, Macau, Timor e a então Índia Portuguesa.²¹ A década coincide também com um momento “representativo quanto ao desenvolvimento da instrução pública, em Angola ... aumentando o número de estabelecimentos [,] alargando os respectivos quadros docentes ... [e] a população discente” (SANTOS, 1998: 544). Neste mesmo período assiste-se ao crescimento do ensino técnico e profissional em Portugal, condição que se reflecte nos espaços coloniais. A

¹⁷ José Costa Silva, Ministério das Colónias – Direcção Geral de Fomento Colonial, Repartição de Obras Públicas, Portos e Viação, Colónia de Angola, Estabelecimento de Ensino, Liceu de Salvador Correia, em Luanda, Instalações de Educação Física, 15 de Setembro de 1943 [1142 1H MU DGOPC 1937-1948 ANG]. Arquivo Histórico Ultramarino.

¹⁸ Liceu Salvador Correia – Luanda, Projecto da Piscina, vol.1, s/d [1142 1H MU DGOPC 1937-1948 ANG]. Arquivo Histórico Ultramarino.

¹⁹ A primeira designação deste organismo é Gabinete de Urbanização Colonial (GUC, 1944-1951); segue-se o Gabinete de Urbanização do Ultramar (GUU, 1951-1957) sob a tutela do Ministério das Colónias e do Ultramar, respectivamente. A reforma de 1957 dá lugar à Direcção de Serviços de Urbanização e Habitação (DSUH) sob tutela da Direcção Geral de Obras Públicas e Comunicações (DGOPC) do MU. O organismo é extinto em 1974 com a revolução de Abril.

²⁰ O número total de projectos escolares que pode ser atribuído ao GUU não é ainda conclusivo, encontrando-se a decorrer uma investigação que visa conhecer a totalidade da sua produção. Neste momento, os investigadores estão limitados aos projectos existentes no AHU e que devem constituir uma pequena amostragem.

²¹ Confrontar o quadro *Liceus e Escolas Técnicas Profissionais*. Errata: o Liceu António Enes, em Maputo encontra-se construído.

expansão deste grau de ensino nesta província africana é tratada por Martins dos Santos no estudo *Cultura, Educação e Ensino em Angola*. Esclarece-se que a reforma promulgada na Metrópole a 19 de Junho de 1947 é “tornada extensiva ao Ultramar, embora com inúmeras alterações” a 15 de Março de 1952 (SANTOS, 1998: 543).²²

Liceus e Escolas Técnico Profissionais - Gabinetes de Urbanização Colonial									
Estabelecimento de ensino	Gabinete	Trabalho	Localização	Ano	Arquitectura	Graus de ensino	Lotação	situação	frequência
Escolas em Angola									
Ampliação do liceu Diogo Cão	GUC	Trab. 144	Sá da Bandeira	1949	João Aguiar/Eurico Pinto Lopes	Liceal	550	construído	
Liceu Feminino D. Guimar de Lencastre	GUU	Trab. 455	Luanda	1954/1956	Lucínio Cruz/Eurico Pinto Lopes	Liceal	720	construído	f
Anteprojecto Escola Técnica Elemental de Malange	GUU	Trab. 478	Malange	1955	Fernando Schiappa de Campos	Técnico elemental	360		m+f
Liceu de Nova Lisboa		Trab. 546	Nova Lisboa	1957	Fernando Schiappa de Campos	Liceal	720		m+f
Escola Comercial do Lobito	GUU	Trab. 482	Lobito	1958	Fernando Schiappa/Lucínio Cruz	Comercial	500	não construído	m+f
Escola Comercial do Lobito	DGOPC_DSUH	Trab. 482 A	Lobito	1960	Luis Possolo	Comercial	500	construído	m+f
Escola Técnica Elemental Silva Porto	GUU	Trab. 487	Silva Porto	1956	Fernando Schiappa/Lucínio Cruz	Técnico elemental	360		
Escolas em Moçambique									
Escola Técnica Elemental de Nampula	GUU	Trab. 504	Nampula	1956	Fernando Schiappa/Lucínio Cruz	Técnico elemental	360		
Escola Técnica Elemental de Inhambane	GUU	Trab. 505	Inhambane	1956	Fernando Schiappa/Lucínio Cruz	Técnico elemental	360		
Liceu de António Enes	GUU	Trab. 509	L. Marques	1956	Lucínio Cruz/Eurico Pinto Lopes	Liceal	640		m+f
Escola Industrial e Comercial Freire de Andrade	GUU	Trab. 510	Beira	1956	Eurico Pinto Lopes/Fernando Schiappa/Lucínio Cruz	Industrial e Comercial	1000		m+f
Escola Industrial e Comercial de Quelimane	DGOPC_DSUH	Trab. 488	Quelimane	1958	Fernando Schiappa de Campos	Industrial e Comercial	516		
Liceu de Pero Anaiá	GUU	Trab. 511	Beira	1956	Eurico Pinto Lopes/Lucínio Cruz	Liceal	720	construído	m+f
Escolas na Guiné									
Anteprojecto do Liceu da Guiné	DGOPC_DSUH	Trab. 602	Bissau	1959	Eurico Pinto Lopes	Liceal	648	construído	m+f
Escolas em Cabo Verde									
Liceu Gil Eanes	DGOPC_DSUH	Trab. 612	Mindelo	1960	Eurico Pinto Lopes	Liceal	800	construído	m+f
Escolas em Macau									
Liceu Infante D. Henrique	GUU	Trab. 535	Macau	1956	[João Aguiar - director interino]	Liceal		demolido	m+f

Liceus e Escola Profissionais projectadas pelo Gabinete de Urbanização do Ultramar entre 1949 e 1960, a partir dos projectos existentes no AHU (Fonte: Ana Vaz Milheiro)

Paralelamente, a sociedade ultramarina começa igualmente a manifestar-se, exigindo equipamentos que a igualem à metropolitana, através, p.e., da imprensa local. Estas reivindicações acabam muitas vezes por ter receptividade junto do poder de decisão sediado em Lisboa. Ainda durante a Segunda Guerra, cujo final provoca algumas das medidas desenvolvimentistas do regime de Salazar tomadas durante os anos de 1950, com objectivo de travar a pressão dos movimentos pró-independência que começam a surgir nos meios internacionais, o jornal *Notícias da Huíla* dá conta da carência de serviços públicos na região, destacando a falta de uma rede educativa, indispensável na formação de uma elite colonial e que incentive a fixação das populações.

Recebeu ... a Huíla a visita do ministro das Colónias, sr. Dr. Vieira Machado, que aqui se demorou uns dias verificando pessoalmente as necessidades da população, a urgência dos seus problemas, as condições do meio e as vantagens para a Colónia da instalação de dois estabelecimentos de ensino de carácter prático, que, juntamente com o Liceu, completariam um todo educacional em que poderia ingressar a mocidade aqui nascida e cuja utilização na vida da Colónia é um problema para o qual de há muito vem sendo chamada a atenção dos dirigentes. (Noticias da Huíla, 07/03/1941: 1)

²² É “aplicada também a lei que [regula] o ensino industrial e comercial, sob a designação de *Estatuto do Ensino Profissional Industrial e Comercial*, de 25 de Agosto de 1948, com alterações diversas, adaptando-a ao condicionalismo dos territórios africanos” (SANTOS, 1998: 543).

O ensino surge, como se percebe, como um motor de desenvolvimento de que as populações não pretendem abdicar, o que se reflecte nas medidas oficiais que vão sendo tomadas com o objectivo de o tornar equiparado à situação vivida na Metrópole.

Acompanhando toda esta evolução, o Gabinete de Urbanização aprofunda métodos racionais de execução dos projectos para os novos equipamentos escolares do ensino secundário. Em 1956 são redigidas as *Normas para as instalações dos Liceus e Escolas do Ensino Profissional nas Províncias Ultramarinas*. Estas abrangem os Liceus e os diversos desdobramentos do ensino profissional, repartido por escolas técnicas elementares (ciclo preparatório); escolas industriais; escolas comerciais (onde pode também ser ministrado o curso de formação feminina); e escolas industriais e comerciais (as três últimas podem estar igualmente associadas ao ciclo preparatório) (Normas, 1956: 2).

O documento é assinado por uma comissão de três elementos: o arquitecto João António Aguiar, à época director do GUU, o engenheiro civil Eurico Gonçalves Machado da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização do MOP em serviço no GUU, e Schiappa de Campos, recentemente admitido como arquitecto tarefeiro. Recém-licenciado da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL), defendera a tese de final de curso em 1954, precisamente com um colégio para Torres Novas onde se destacava o recurso a uma linguagem internacional e a um esquema organizativo linear. Tinha ainda exercido o cargo de professor do ensino técnico e preparatório na Metrópole. Estas experiências habilitam-no, perante os seus superiores hierárquicos do Gabinete, a participar na elaboração das *Normas*. Schiappa de Campos torna-se um dos profissionais mais solicitados na realização destes projectos, assinando isolado ou em parceria, sete dos 16 processos analisados. Quando não integra a equipa projectista, a sua presença torna-se igualmente constante nas Comissões de Revisão que são montadas nesta mesma época para analisar a qualidade dos projectos escolares executados internamente pelo GUU.

Neste documento estratégico e orientador pretende-se, como sugere a sua introdução, “constituir programas-base gerais”, sem conter “disposições muito rígidas que ... [possam] retirar interesse ao trabalho do projectista ou restringir a importância dos seus estudos” (Normas, 1956: 2). A sua base assenta nos “ensinamentos facultados pela bibliografia sobre construções escolares” e na experiência da JCETS, “principalmente através da consulta dos seus programas-tipo e de alguns dos seus projectos mais recentes”. Consideram-se igualmente os programas enviados pelos Governos Gerais de Angola e de Moçambique (Normas, 1956: 4).

Entre os princípios enunciados sobressai o facto de se “omitirem quaisquer disposições de carácter estético”, aspecto fundamental na avaliação do nível de ingerência oficial nas definições plásticas. Ressalta-se todavia a “importância dos edifícios em causa e a sua natural contribuição

para a feição dos núcleos urbanos a que se destinam” (Normas, 1956: 3), reforçando o papel dominante que as escolas detêm no plano da qualificação urbanística colonial. Valorizam-se as instalações destinadas à MP, “com que se procura traduzir ... os propósitos de intensificação da sua actividade no Ultramar” (Normas, 1956: 6) numa atitude análoga ao que se passa no território metropolitano.

Por fim, as *Normas* reflectem o crescimento populacional, consequência de políticas de incentivo migratório, que se verifica entre 1940 e 1950 na generalidade das províncias africanas, com destaque para Angola e Moçambique. Torna-se importante dotar os esquemas arquitectónicos de dispositivos que permitam futuras ampliações ou facilitem a introdução de maior diversidade de cursos, acompanhando a evolução da procura profissional. Limita-se todavia a lotação das escolas a uma população estudantil de 1.000 alunos (Normas, 1956: 7).

Aparentemente, a construção de edifícios escolares está entregue a um pequeno núcleo de técnicos do GUU.²³ Entre a geração mais nova que integra o Gabinete, formada depois de 1949, encontram-se envolvidos com estes projectos, para lá de Schiappa de Campos, Eurico Pinto Lopes, formado nesse ano na Escola de Belas Artes do Porto (EBAP) e Luís Possolo, graduado na ESBAL em 1953. João Aguiar e Lucínio Cruz, cujas assinaturas surgem regularmente a acompanhar a dos mais jovens, são já personagens influentes no Gabinete e muito provavelmente responsáveis pela persistência da linguagem monumental que é imprimida à maioria dos projectos, homogeneizando-os, apesar das *Normas* serem, como vimos, esquivas quanto a orientações estéticas.

Os princípios que dominam as *Normas* são de expressão puramente “técnica”. Inicia-se a descrição dos diversos componentes programáticos, defendendo uma organização constituída pelo somatório dos diversos elementos arquitectónicos, autonomizados por núcleos de ensino (Normas, 1956: 15). Esta distribuição é nitidamente racional e insere-se numa abordagem “moderna”. Entre as preocupações inerentes a projectar para os trópicos, em climas húmidos ou secos, estão a insolação e a ventilação transversal. Nas disposições construtivas gerais privilegiam-se alguns parâmetros como a modulação, “por forma a permitir tirar partido económico da repetição” e o recurso a estruturas em betão armado que exige “uma íntima colaboração entre arquitectos e engenheiros” (Normas, 1956: 46). Soluções que envolvam materiais aplicados em paredes, pavimentos e outros revestimentos estão igualmente pré-estabelecidas.

²³ Entre 1951 e 1957, encontram-se envolvidos com projectos do GUU os arquitectos João António Aguiar, Fernando Batalha, Lucínio Guia da Cruz, Eurico Pinto Lopes, Mário de Oliveira, José Manuel Galhardo Zilhão, Luís Possolo e Fernando Schiappa de Campos (MILHEIRO; DIAS, 2009: 87). Schiappa de Campos aponta ainda os arquitectos António Seabra, Leopoldo de Almeida e Sousa Mendes, como estando ao serviço do Gabinete. Mas estes profissionais não surgiram até à presente fase da investigação nos processos já consultados do AHU.

Não existem indicações quanto ao arranjo das fachadas, elemento potencialmente catalisador do discurso linguístico que se pretende transmitir. No entanto é possível traçar um enquadramento plástico para as soluções que desde 1954 vão caracterizando a produção escolar do GUU, a partir da descrição de cada projecto.

O Liceu Feminino D. Guiomar de Lencastre, desenhado a partir de 1954 mas finalizado depois da redacção das *Normas*, é um bom exemplo. A sua fachada principal apresenta uma composição simétrica, verificando-se a monumentalização da entrada através da simulação de um pórtico que acompanha os três pisos formados por uma sucessão de galerias sobrepostas, abertas sobre a paisagem urbana da cidade. A leitura da memória descritiva é, todavia, pouco elucidativa quanto a opções estéticas, reflectindo uma cultura moderna de projecto ao afirmar que se procurou “que o desenvolvimento [dos alçados] não só correspondesse às exigências funcionais da planta como também às outras que derivam fundamentalmente das condições locais” (Memória Descritiva, 1956: 13).²⁴

Liceu Feminino D. Guiomar de Lencastre, Luanda, Angola, Lucínio Cruz/Eurico Pinto Lopes, 1954-1956 (Foto: Ana Vaz Milheiro, 2009)

O enunciado do D. Guiomar de Lencastre é corrente nas demais memórias descritivas dos outros projectos, evidenciando os aspectos “racionais” da composição em detrimento dos estéticos, o que explica que arquitectos de diversas gerações, com diferentes formações e inclinações plásticas pudessem co-existir no mesmo ambiente de trabalho. A sua planta assenta ainda na conformação de pátios fechados, abordagem que tenderá a ser substituída por configurações mais dinâmicas, apoiadas em organizações lineares de génese em H e suas combinações, sempre estruturadas a partir da distribuição em galeria.

O projecto do D. Guiomar foi reproduzido pelo menos em Benguela, provando a existência de edifícios tipo a serem disseminados pelas diversas províncias. Há registo de projectos exactamente iguais, caso das escolas técnicas elementares para as regiões moçambicanas de Nampula e Inhambane, também de 1956, que surgem como um aperfeiçoamento do edifício escolar para a cidade angolana de Silva Porto, ligeiramente anterior.²⁵

²⁴ Projecto do Liceu de D. Guiomar de Lencastre, Luanda [Trab. 455, AHU, MU, DGOP, DSUH, Cx 60]

²⁵ Projecto da Escola Técnica Elementar para Silva Porto [Trab. 487, AHU, MU, DGOP, DSUH, Cx 36]

Liceu de Benguela, Angola, Lucínio Cruz/Eurico Pinto Lopes, 1954-1956 (Foto: Ana Vaz Milheiro, 2009)

A Escola Técnica Elementar Silva Porto destinada a 360 alunos reflecte a estratégia de implementação de um sistema educativo em rede. A sua concretização é justificada tendo em consideração um plano estratégico de ocupação territorial, como se refere no item “Função regional e possibilidades de desenvolvimento”, ao se reconhecer que embora “o desenvolvimento citadino não se [tenha] operado na escala das outras cidades de Angola ... a função administrativa e regional ... deixa-lhe antever possibilidades de um considerável incremento populacional” (Memória Descritiva, 1956: 2).²⁶ Como se verifica na maioria destes projectos não “há local ainda definitivamente escolhido para a [sua] implantação”. Espera-se contudo que o lote apontado pelo Governo da província permita “satisfazer as condições base que orientaram o projecto: terreno sem desníveis acentuados e orientação dos corpos de aula a Norte ou a Sul” (Memória Descritiva, 1956: 2). A distribuição do programa gera um conjunto edificado composto por “um grande bloco de dois pisos, onde estão instaladas a administração e as aulas, um anexo que se desenvolve na extremidade do lado direito, destinado às oficinas, e um corpo que se insere no eixo da entrada do lado norte, onde se situam os serviços gerais, comuns a alunos e alunas” (Memória Descritiva, 1956: 6). A área destinada a recreio é igualmente um componente programático relevante, dadas as características do clima. Em escolas de menor dimensão, como a de Silva Porto, aproveitam-se para recreios cobertos, “as galerias do R/C e para recreio ao ar livre toda a zona livre do talhão reservado à escola e que deverá ser convenientemente arborizada” (Memória Descritiva, 1956: 10). Prevêem-se campos para o exercício da educação física, pistas para o salto em comprimento, triplo salto e salto à vara, salto em altura, corrida de velocidade, e campos para a prática de hóquei em patins, voleibol, basquete e ténis (Memória Descritiva, 1956: 11). São também cogitadas as possibilidades de expansão quer em altura como em superfície horizontal. Quanto ao aspecto geral do edifício, admitem os seus projectistas, Schiappa de Campos e Lucínio Cruz, que “se possa considerar característico não só em relação ao local para onde se destina como também em relação à função que irá desempenhar” (Memória Descritiva, 1956: 14). A cobertura é em telhado.

²⁶ Os censos reforçam a quase inexistência de uma população europeia: “A população civilizada da cidade era em 1940 de 1.555 indivíduos e em 1950 de 1.726. No concelho a população correspondente era em 1940 de 4.666 e em 1950 de 3.339” (Memória Descritiva, 1956: 1).

O maior indício de que se trata de um projecto tipo advém do facto de, apesar da memória descritiva ser assinada e datada de Maio de 1956, os desenhos ostentarem uma data anterior, de Novembro de 1955, e uma assinatura irreconhecível (provavelmente do desenhador). Esta data surge noutros projectos com características semelhantes. Qualquer referência à existência de um projecto tipo é contudo omitida na memória descritiva, embora Schiappa de Campos tenha testemunhado posteriormente que era prática corrente no GUU, dada a necessidade urgente de equipamentos que se vivia nas regiões coloniais.

A equipa projectista completa-se com as restantes especialidades, comprovando-se que os projectos são remetidos de Lisboa com a informação indispensável à sua concretização no local, exceptuando, na maioria dos casos, os elementos sobre as fundações, geralmente omissos dada a frequência com que o terreno de implantação não era conhecido. Para a escola de Silva Porto, os estudos das especialidades arrancam em Abril e terminam em Outubro de 1956. É autor do cálculo de estabilidade, o engenheiro civil João Pedro Lucas; e da instalação eléctrica, concluída em Junho, o engenheiro electrotécnico José Francisco Duarte Ferreira. Este exemplo ilustra assim a sequência de procedimentos vulgarmente seguidos no GUU.

Uma excepção neste panorama homogéneo é a evolução que sofre a Escola Comercial do Lobito em dois anos, sinalizados entre o primeiro projecto de Schiappa de Campos e de Lucínio Cruz, de 1958, e o último de Possolo, já de 1960. Uma vez mais, as memórias descritivas que acompanham as duas propostas não divergem significativamente em dados e descrições. Neste caso, existe já um lote reservado no âmbito do “Plano de Urbanização da cidade do Lobito, estudado pelo Gabinete de Urbanização do Ultramar em 1954 ... num dos limites da zona residencial do Compão, próximo duma das artérias de penetração da cidade e dum apeadeiro do caminho de ferro” (Memória Descritiva, 1958: 2).²⁷ O terreno mantém-se rigorosamente o mesmo na segunda proposta.

Mas as diferenças detectadas em desenho pressupõem abordagens projectuais distintas, ainda que tanto Possolo como Schiappa de Campos não só pertencessem à mesma geração como tivessem beneficiado de uma formação específica na escola britânica Architectural Association, onde cursaram durante a década de 1950 estudos sobre arquitectura tropical ministrados por docentes de formação moderna (MILHEIRO; DIAS, 2009: 87-88). A primeira indicação dessa diferença é muito subtil e ocorre na designação das peças desenhadas. O projecto da dupla Schiappa/Cruz segue ainda as designações convencionais na identificação dos quatro alçados: principal, posterior, lateral direito e lateral esquerdo. Os desenhos de Possolo recusam qualquer

²⁷ Escola Comercial do Lobito [Trab. 482 e 482/1, AHU, MU, DGOP, DSUH, Cx 45]

hierarquização, assinalando as fachadas a partir dos pontos cardeais: norte, sul, nascente e poente.

Mas é ao nível da organização espacial, que se reflecte em planta, que se percebe a maior “modernidade” da solução de Possolo. Ao invés de implantar dois corpos paralelos, como é sugerido pela proposta de 1958, prefere imprimir uma maior dinâmica “construtivista” ao edifício, desalinhando os três blocos horizontais que acolhem o programa e que são unidos por uma galeria de distribuição que os intercepta. Os alçados reforçam as distâncias de abordagem, onde a retórica monumental é substituída por uma linguagem mais abstracta, decorrente do sistema construtivo. É significativo que este último projecto para equipamentos escolares promovido pelo GUU, quando é já designado por Direcção de Serviços de Urbanização e Habitação (DSUH), ainda que sob a tutela do MU, anuncie uma viragem estilística nas orientações até então praticadas pelo Gabinete.

Escola Comercial do Lobito, Angola, Fernando Schiappa de Campos/Lucínio Cruz, 1958 [Trab. 482, AHU, MU, DGOP, DSUH, Cx 45]

Escola Comercial do Lobito, Angola, Luís Possolo, 1960 [Trab. 482/1, AHU, MU, DGOP, DSUH, Cx 45]

A década de 1960 traz novas e importantes alterações, designadamente a diminuição das solicitações de novos projectos por parte dos governos provinciais ao Gabinete sediado em Lisboa. A Lei Orgânica do MU, promulgada pelo Decreto-Lei nº47.743, de 2 de Junho de 1967, atribui gradualmente um papel “consultor” à Direcção Geral de Obras Públicas e Comunicações (DGOPC) onde está inserida a DSUH para onde os técnicos do Gabinete transitaram (MILHEIRO; DIAS, 2009: 89). As delegações locais de Obras Públicas ganham autonomia com a presença crescente de profissionais especializados nos territórios africanos. Paradoxalmente, o início da Guerra Colonial que se instala em Angola em 1961 acelera um surto de desenvolvimento

acalentado pelo governo de Salazar que se reflecte em investimentos económicos e na infra-estruturação crescente resultante da promoção de obras públicas e privadas.

Liceu Nacional do Lobito, Angola, Francisco Castro Rodrigues, 1966 (Foto: Ana Vaz Milheiro, 2009)

Liceu Paulo Dias de Novais, Luanda, Angola, Sabino Correia, 1969-1979 (Foto: Ana Vaz Milheiro, 2009)

É neste contexto que se assiste à entrada definitiva de um léxico moderno nas escolas projectadas por arquitectos fixados em Angola, caso do Liceu Nacional do Lobito, de 1966, de Francisco Castro Rodrigues ou do Liceu Paulo Dias de Novais, localizado em Luanda, de Sabino Correia, realizado entre 1969 e 1972. Correspondem à maturidade da linguagem moderna no quadro da cultura portuguesa, só possível por ter sido alcançada em territórios que, dada a distância da Metrópole e dos debates que aí a classe profissional trava, são poupados à crise e consequente revisão do Movimento Moderno que Portugal vive depois de 1957 e que interrompe o recurso a uma expressão mais “heróica”. De algum modo, assinalam a etapa final deste tipo de equipamentos realizados durante o período colonial. A liberdade sugerida pelo Liceu do Lobito que traduz já um domínio das condições locais, é intuída por Canhão Bernardes no artigo “Um liceu ao ar livre” publicado em *A Província de Angola*, a 11 de Abril de 1967: “No moderno urbanismo, não se pode esquecer o ponto de vista aéreo” (cit. RODRIGUES, 2009: 403). A insistência “atávica” nos pilotis que elevam o Liceu de Luanda reforça a adequação visceral do moderno às regiões tropicais, enquanto a sua planta dinâmica se opõe à ordem estática anterior.

É portanto dentro de um panorama de continuidade que estes edifícios surgem, reflectindo a instalação definitiva de uma cultura moderna que permanecerá associada aos espaços de ensino. A sua instalação conheceu três fases numa evolução que aqui se procurou expor. Uma primeira

expressão nacionalista, vinculada ainda à Metrópole através da representação ideal uma arquitectura evocativa da Pátria Mãe. Um segundo período de institucionalização desse mesmo imaginário mediante a manipulação de uma linguagem monumentalizada. Finalmente assumindo o desígnio moderno que normalmente antecipa o nascimento das nações novas.

Agradecimentos: Ana Canas, Manuela Portugal, Arquivo Histórico Ultramarino, Gonçalo Canto Moniz, Carla Dias, Jorge Nunes.

Bibliografia:

AGUIAR, João António; MACHADO, Eurico Gonçalves; CAMPOS, Fernando Schiappa de. *Normas para as instalações dos Liceus e Escolas do Ensino profissional nas províncias ultramarinas*, Lisboa: Ministério do Ultramar, Gabinete de Urbanização do Ultramar, 1956 [texto policopiado]

ALBUQUERQUE, António Manuel da Silva e Souza. *Arquitectura Moderna em Moçambique, inquérito à produção arquitectónica em Moçambique nos últimos vinte e cinco anos do império colonial português 1949-1974*, Coimbra Prova Final, Departamento de Arquitectura FCTUC, 1998

ALEGRE, Maria Alexandra de Lacerda Nave. *Arquitectura Escolar. O edifício Liceu em Portugal (1882-1978)*, Lisboa: Dissertação para a Obtenção do Grau de Doutor em Arquitectura, IST-UTL, 2009

CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era Moderno – Guia de Arquitetura 1928-1960*, Rio de Janeiro: 2001

Cidade do Lobito – aqui se continua Portugal, edição comemorativa da visita de Craveiro Lopes à Província de Moçambique, Jornal Lobito, 1956

CORREIA, Miguel Anacoreta (Coord.). *Viva a Malta do Liceu! Liceu Nacional Salvador Correia, uma memória de 90 anos*, Lisboa: Associação dos Antigos Alunos do Liceu Salvador Correia, Pangeia Editores; Luanda: Chá de Caxinde, 2009

FERNANDES, José Manuel. *Para o Estudo da Arquitectura e do Urbanismo no espaço ultramarino português, no século XX – alguns temas sobre Angola e Moçambique*, Lisboa: Candidatura a Provas de Agregação, FA-UTL, 1999

FERNANDES, José Manuel. *Geração Africana – Arquitectura e Cidades em Angola e Moçambique, 1925-1975*, Lisboa: Livros Horizonte, 2002

FERNANDES, José Manuel. "O arquitecto do Lobito", *Expresso*, Actual, 18/02/2006, p. 42-43

FERREIRA, André Faria. *Obras Públicas em Moçambique – inventário da produção arquitectónica executada entre 1933 e 1961*, Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2008

FONTE, Maria Manuela Afonso de. *Urbanismo e Arquitectura em Angola – de Norton de Matos à Revolução*, Lisboa: Dissertação para Doutoramento em Planeamento Urbanístico, FA-UTL, 2007

GOODWIN, Philip L., SMITH, G.E. Kidder. *Brazil Builds – Architecture New and Old 1652-1942*. New York: The Museum of Modern Art, 1943.

MARQUES, Fernando Moreira. *Os Liceus do Estado Novo*, Lisboa: Edições Educa, 2003

MILHEIRO, Ana Vaz. "Territórios de Sonho para a Arquitectura Portuguesa, Modelos e Miscigenação". AAVV. *Urbanidade e Património*, Lisboa: IGAPHE, URBE, 1998, p.19-41

MILHEIRO, Ana Vaz. *A Construção do Brasil – Relações com a Cultura Arquitectónica Portuguesa*. Porto: FAUP Publicações, 2005

MILHEIRO, Ana Vaz. "O Brasil Moderno e a sua influência na Arquitectura Portuguesa: a Tradição em Brazil Builds (1943) e o seu reflexo no Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal (1955-1961)", In MOREIRA, Fernando Diniz, *Arquitectura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*, Recife: DCOMOMO, PE, 2007, p. 107-128

MILHEIRO, Ana Vaz. "As coisas não são o que parecem que são". *Opúsculo 15 — Pequenas Construções Literárias sobre Arquitectura*, Porto: Dafne Editora, Novembro 2008

MILHEIRO, Ana Vaz. "Castro Rodrigues, o arquitecto do Lobito", In *JA – Jornal Arquitectos*, # 234, Janeiro/Abril 2009, p. 13-15

MILHEIRO, Ana Vaz, "No Mundo do Futuro – uma creche para São Tomé por Pedro Reis" in Dias, Manuel Graça (comissário), *Cinco Áfricas, Cinco Escolas*, 8ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo – Representação Oficial Portuguesa, Lisboa: Ministério da Cultura, Direcção Geral das Artes, 2009, p. 116-123

MILHEIRO, Ana Vaz. "Experiências em Concreto Armado na África Portuguesa: Influências do Brasil" in *Pós – Revista do Programa de Pós-Graduação e Urbanismo da FAUUSP*, #25, Junho 2009, p. 56-79

MILHEIRO, Ana Vaz; DIAS, Eduardo Costa. "Arquitectura em Bissau e os Gabinetes de Urbanização Colonial (1944-1974)", in *arq.urb*, Revista eletrônica de Arquitetura e Urbanismo, #2, 2009 (http://www.usit.br/arq.urb/numero_02/artigo_ana.pdf)

MILHEIRO, Ana; FIGUEIRA, Jorge, "A Joyous Architecture: as exposições de Arquitectura Moderna Brasileira em Portugal e a sua influência nos territórios português e africano" in 8º Seminário Docomomo Brasil, Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes, Rio de Janeiro, 1, 2, 3 e 4 de Setembro de 2009 [editado em CD]

MONIZ, Gonçalo Canto. *Arquitectura e Instrução, o projecto moderno do Liceu, 1836-1936*, Coimbra: Ed.Arq, 2007

"Porquê? Mistério que é necessário desvendar", *Noticias da Huila*, 07/03/1941, nº 888, p. 1/3

RIBEIRO, Ana Isabel de Melo. *Arquitectos Portugueses: 90 anos de vida associativa 1863-1953*, Porto: FAUP Publicações, 2002

RODRIGUES, Francisco Castro. "A Arquitectura Moderna Brasileira", Palestra proferida pelo Senhor Arquitecto Francisco Castro Rodrigues, no dia 13 de Junho de 1961, integrada na Jornada Luso-Brasileira levada a efeito de colaboração com o Núcleo de Estudos Angolano-Brasileiros, na Cidade do Lobito [texto policopiado]

RODRIGUES, Francisco Castro. "O Betão Nú e o Lobito", *Divulgação – Boletim da Câmara Municipal do Lobito*, primeiro semestre, 1964, p.3-9

RODRIGUES, Francisco Castro. CV, Azenhas do Mar: 2001 [texto policopiado, recortes e manuscritos]

RODRIGUES, Francisco Castro. Um Cesto de Cerejas, Conversas, Memórias, uma vida. Org. e introd. De Eduarda Dionísio, Lisboa: Casa da Achada, 2009

ROSAS, Fernando; BRITO, JM Brandão de. *Dicionário de História do Estado Novo*, volume II, Lisboa: Bertrand Editora, 1996

SANTOS, Martins dos. *Cultura, Educação e Ensino em Angola*, [Edição electrónica, 1998] <http://reocities.com/Athens/troy/4285/ensino.html>

SIMÕES, João. "A Profissão de Arquitecto nas Colónias", in: Sindicato Nacional dos Arquitectos, *Actas do I Congresso de Arquitectura*, Lisboa: SNA, 1948, p. 147-150